

**BOLALAR MAVSUMIY KIYIMI DIZAYN LOYIHASINI ISHLAB
CHIQUISH
HAMDA TADBIQ ETISH.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506951>

Umarov Ilhom Ibrohimovich

*Namangan muhandislik-texnologiya instituti "Dizayn" kafedrası katta
o'qituvchisi*

Xojimirzayeva Shoxista Shokirjon qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti "Dizayn" yo'nalishi talabasi

Anotatsiya: *Hozirgi zamonaviy davrda yengil sanot mahsulotlari, hususan bolalar liboslarining sifaini yanada oshirish va uning tashqi ko'rinishi, dizayni uning qulaligi har doimgidan ko'ra muhim ahamiyat kasb etmoqda, sababi ishlab chiqaruvchilar o'rtasida raqobat juda ham kuchli. Ushbu maqolada bolalar kiyimini suv to'lqinlari va ulardagi ranglarni ijodiy manba sifatida foydalanib tayyorlangan dizayn loyihasi bilan tanishasiz.*

Kalit so'zlar: *Mato, eskiz, rang, dizayn, loyiha, bolalar, psixologiya, mavsumiy, suv, to'lqin, delfin, qulaylik, mayin-yumshoq, suv havzalari, batik bo'yog'i, ranglar uyg'unligi, tabiiy, sifat.*

Bugungi kunda respublikamizda o'sib kelayotgan yosh avlodning sog'lom va barkamol rivojlanishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, to'g'ri tarbiya va ta'lim olishiga katta imkoniyatlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 25 yilligiga bag'ishlangan nutqida; "Asrlar davomida har bir ota-ona farzandining sog'lom va har tomonlama rivojlangan bo'lishiga intiladi. Haqiqatan ham, har bir fuqaroning va butun bir xalqning harakati markazida hayot mazmunini aniqlovchi maqsad yotibdi, bu ham bo'lsa farzandlarimizni hech bir kam-ko'stsiz o'stirish, ularning baxt-u saodatini, kelajakdagi muvaffaqiyatini ko'rishdir", degan edi. Darhaqiqat, ushbu so'zlar bevosita maktab yoshidagi o'quvchilarga ham qaratilgandir. Bolalar kiyimlari ularning ongiga juda katta ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni o'sib borayotgan bolalarning tezkor, chaqqon, aqlli, o'ziga ishongan, fahm-farosatli bo'lishlarida kiyimlarning ham o'rni katta. Bola kiyimlarida, birinchi navbatda, kiyim-kechaklar tikish uchun tanlangan mato kichkintoylarni tashqi ta'sirdan himoya qilishi, ularda kislorod sirkulyasiyasini yaxshilashga xizmat qilishi lozim. Ikkinchidan, bola dunyoqarashi

kattalarnikidan tubdan farq qiladi. Matolarning yorqin ranglarda bo'lishi, bolalarda ularni qabul qilish diapozonining tez rivojlanishini ta'minlaydi. Matoning yumshoqligi badanni terlashdan saqlashi hamda quyosh nurlarini tanaga o'tkazmasligiga ham kichkintoyning o'sishiga ijobiy ta'sir etadi. Shuningdek, uning yengilligi, pishiqligi, tana haroratiga mos kelishiga ham etibor qaratiladi. Bolalar uchun tayyorlanayotgan kiyimlar assortimenti birinchi o'rinda gigiyenik jihatdan qulayligi, hamda ularning rivojlanish davridagi harakat barqarorligi asosida oddiy bichimlar ko'rinishida bo'lishi lozim. Shu prinsiplarni inobatga olgan holatda, tadqiqot mavzusining dolzarbligi quyidagi omillar bilan izohlanadi: Birinchidan, bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan xavfsiz mahsulotlar bilan bolalarni ta'minlash muammosi dolzarb sanaladi va yosh avlodning sog'ligi va kelajakdagi muvaffaqiyati bu vazifa yechimining natijasiga bog'liq. Shu sababli, maktab yoshidagi bolalar psixo-fiziologik xususiyatlarning rivojlanishini o'rganish va shu xususiyatlarga mos kiyimlar loyihalashga ehtiyoj tug'ilmoqda; Ikkinchidan, kichik maktab yoshidagi bolalar kurtkalarida ishlatiladigan isituvchi materiallarga qo'yiladigan talablarni tahlil qilish, ularning fizik-mexanik xususiyatlarini tahlil qilish va tizimlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Bolalarning psixologik rivojlanishining umumiy va alohida xususiyatlari, yosh bosqichlarida turli hil bo'ladi. Shu sababli Bolalar psixologiyasini ko'pincha yosh psixologiyasi deb ataydilar. Bolalar psixologiyasi bolalarda psixik jarayonlarning (ma'rifiy, nutqiy, hissiy, irodaviy va h.k.) paydo bo'lishi va rivojlanishini, xilma-xil faoliyatning (o'yinlar, o'qish, mehnat) rivojlanishini, bolaning shaxs sifatida

shakllanishini o'rganadi. Bolalarning yosh xususiyatlarini o'rganishda ko'ndalang kesma va longityud deb nomlangan tadqiqotlar o'tkaziladi. Birinchi holatda birgina psixik jarayonning o'zi bir vaqtda turli yosh guruhlariga taalluqli bo'lgan bolalarda tadqiq qilinadi. Ikkinchi holat (longityud)da esa ma'lum bir (alohida tanlab olingan) bolalarning psixik xususiyatlari ko'p yillar davomida tadqiq qilinadi. Bu esa o'z navbatida ular psixikasi rivojlanishining umumiy kechishini

kuzatish imkoniyatini beradi. Bolalar psixologiyasida asosan ota-onalarga bolaga unga bo'lgan ishonch, hurmat, qo'llab-quvvatlash, unga bo'lgan e'tiborlarini his qildirish, mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan holatlar o'rgatiladi. Bola dunyoni, atrofni ota-ona ko'zlari bilan anglaydi. Ota-onaga nima yomon bo'lsa, bola shuni yomon deb hisoblaydi. Ota-ona kimni xush ko'rsa, bola uchun u inson yaxshi bo'ladi. Bu holat bolani 10-12 yoshiga qadar davom etadi. Undan keyin bola o'zi xulosa qilishga o'rganishni boshlaydi. Shunday ekan, bolaning har bir harakati-bu ko'zgidagi sizning aksingiz.

2-Rasm

Ushbu bolalar psixologiyasidan kelib chiqib biz bolalar mavsumiy kiyim loyihasini ishlab chiqishga harakat qildik. Ushbu loyihamiz mavsumiy libos bo'lganligini va shu asnoda bolalar yozgi ta'til davomida suzish havzalari, turli xil yozgi lagerlarga borishlaridan kelib chiqib ijodiy manba sifatida delfin suv jonzotini olishga qaror qildik. Delfinning kuchli

(o'tkir) xotirasi borligi, beg'uborligi, suvdagi pok jonzotligi va hech bir jonzotga ziyon yetkazmasligi bolalar xarakteristikasiga juda ham mos keladi. Delfinning shu hususiyatlari uning ijodiy manba sifatida qo'llashimizga katta turtki bo'ldi. Ushbu loyihamiz uchun tabiiy zig'ir tolasidan tayyorlangan mato tanlandi. Zig'ir tolasidan tayyorlangan mato juda ham sifatli bo'ladi (2-rasm). Ushbu materialdan tayyorlangan maxsulotlar juda ham yaxshi havo o'tkazuvchanlik hususiyatiga ega, bu juda issiq havoda shuningdek chidamlilik jihatidan katta afzalliklarga ega. Zig'ir tez - tez kiyinish va muntazam yuvinishga qaramay butunligini yaxshi saqlaydi. Bolalar kiyimining rangi muhim hisoblanadi. Olimlar kiyimlarning rangi tanaga, xulq - atvorga va hatto bolaning aqliy rivojlanishiga ta'sir qilishini isbotladilar. Masalan, qizil rangli kiyim kabi yorqin chiziqlar, doiralar, maydonlardan iborat matoning rangi ko'pincha bezovta qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Moviy kiyimlar tinchlantiruvchi ta'sirga ega, sariq ranglar qiziquvchanlikni oshirishga yordam beradi, yashil ranglar o'ziga ishonchni oshiradi. Aksariyat bolalar kulrang yoki jigarrang tusdagi liboslarni rad etib, yorqin rangdagi kiyimlarni afzal ko'rishadi.

va libos detallarini delfin suzgichlariga o'xshash qilib olishga qaror qildim (3-rasm).

4-Rasm

5-Rasm

Dengiz to'lqinlari xam etibordan chetda qolgani yo'q. Libosning ma'lum qismlariga dengiz to'lqinlarini ishlashda „batik“ bo'yog'idan foydalandik. Batik - zaxiradagi kompozitsiyalar yordamida matoga ishlov beruvchi ranglardir. 2009 - yil 2-oktyabrda YUNESKO ning insoniyat og'zaki va ma'naviy merosi durdonalari ro'yxatiga kiritilgan. Matoga - ipak, paxta, jun, sintetika, zig'ir tolasidan tayyorlangan mato - matoga mos keladigan bo'yoq qo'llaniladi. Bo'yoqlarning birlashmasida aniq chegaralarni olish uchun zaxira deb ataladigan maxsus fiksator qo'llaniladi (zaxira tarkibi, kerosin asosida, benzin, suv bazli tanlangan texnikaga mato va bo'yoqlarga qarab). Eskiz loyihamizni eng avvalo qog'ozga qalam va akvarel bo'yog'i da yordamida ishlab oldik. Shu tartibda biz mavsumiy bolalar eskiz loyihagini ishlab chiqdik.

5-Rasm

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bulatov S.S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. T.: 1991.
2. O'zbekiston san'ati. - T.: Sharq, 2001. 69-72 b.
3. Apuxtin O.K. Badiiy naqsh maktabi. T., «O'qituvchi», 1969.
4. Qosimov Q. Naqqoshlik. – Toshkent: «O'qituvchi» nashriyoti, 1982.
5. Raufov Yo. Naqqoshlik.T. 1973
6. Zohidov P. Me'mor olami. T.2001
7. O'zbekiston san'ati.T. 2001